

A LINGUAGEM DAS PLANTAS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: uma abordagem (in)disciplinar das práticas socioculturais de cuidado

Eliziana Pereira Coutinho
Universidade Federal de Minas Gerais
E-mail: eliziaracoutinho@gmail.com

Carolina Tamayo
Universidade Federal de Minas Gerais
E-mail: carolina.tamayo36@gmail.com

Resumo: Esta comunicação apresenta alguns dos resultados de uma investigação de mestrado realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa teve como objetivo: *Analisar desdobramentos decoloniais para a educação (matemática) do campo de uma problematização (in)disciplinar, na aula de matemática, de práticas socioculturais de cuidado com plantas medicinais junto a uma mestra raizeira de Morro do Pilar (MG).* A fim de responder a essa indagação, adotamos uma perspectiva (in)disciplinar da Educação [Matemática], dialogando com o pensamento decolonial e especialmente com o trabalho acadêmico da indígena mulher Pataxó Antônia Braz Santana sobre a *linguagem das plantas*. O trabalho de campo foi desenvolvido na Escola Municipal Fazenda Rio Vermelho, localizada na comunidade rural Lapinha, no município de Morro do Pilar (MG) com uma perspectiva qualitativa e um enfoque de ação coletiva construído com a Mestra Raizeira. Compreendemos, ao longo do percurso da pesquisa, que a resposta à nossa questão de pesquisa exigia que a escola do campo se conectasse com a vida que pulsa fora de seus muros — com a comunidade e suas práticas, com os saberes enraizados no território e com as vozes dos mestres e mestras que aí habitam.

Palavras-chave: Educação Matemática; Decolonialidade; Educação do Campo.

1. Apresentação.

Esta comunicação apresenta alguns dos resultados de uma investigação de mestrado realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa teve como objetivo: *Analisar desdobramentos decoloniais para a educação (matemática) do campo de uma problematização (in)disciplinar, na aula de matemática, de práticas socioculturais de cuidado com plantas medicinais junto a uma mestra raizeira de Morro do Pilar (MG).* A pergunta norteadora do estudo foi: *Como uma problematização (in)disciplinar de práticas socioculturais de cuidado com plantas medicinais performadas em processos educativos, emanados em projetos, encontros, feiras e oficinas junto a uma mestra raizeira de Morro do Pilar (MG) possibilitam desdobramentos decoloniais para a educação (matemática) do campo?*

A fim de responder a essa indagação, adotamos uma perspectiva (in)disciplinar da Educação [Matemática], dialogando com os aportes teóricos de Miguel (2010; 2022), Tamayo (2012; 2017a; 2017b; 2023), Serna (2020) e Lemos (2017). Inspiramo-nos também em pesquisadores da Formação Intercultural para Educadores Indígenas que abordam criticamente o ensino em ambientes escolares e não escolares, como aponta Pataxoop (2021).

No tocante à sabedoria ancestral e a *linguagem das plantas*, adotamos o trabalho da Mestre Japira Pataxó (Santana, 2022), cujas reflexões dialogam com as visões de mundo expressas por lideranças indígenas como Ailton Krenak (2020; 2022) e Davi Kopenawa (2015), considerando que suas contribuições ampliam as formas de conceber a educação, a existência e a própria vida em relação às plantas.

O trabalho de campo foi desenvolvido na Escola Municipal Fazenda Rio Vermelho, localizada na comunidade rural Lapinha, no município de Morro do Pilar (MG), envolvendo estudantes da Educação Infantil ao quinto ano do Ensino Fundamental, além da valiosa participação da mestra raizeira Dona Maria da Conceição Tomáz. A proposta procurou abrir espaços de escuta e aprendizagem junto à mestra raizeira, com o intuito de recuperar processos históricos sistematicamente silenciados ou distorcidos pelos discursos hegemônicos da modernidade/colonialidade.

Figura 1. Foto da Escola Municipal Rio Vermelho da Comunidade Lapinha.

Fonte: Arquivo da pesquisa.

A Escola Municipal Fazenda Rio Vermelho situa-se na zona rural de Morro do Pilar, no estado de Minas Gerais, em plena Cadeia do Espinhaço — a única cordilheira do

Brasil — a aproximadamente 160 km ao norte de Belo Horizonte. O território da Lapinha integra a Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira (APA), que abrange o Parque Nacional da Serra do Cipó.

Esta pesquisa foi realizada numa perspectiva qualitativa assumindo uma perspectiva de ação coletiva, em colaboração com a mestra raizeira Dona Maria e os alunos da escola da comunidade da Lapinha. Os registros e dados foram produzidos de diferentes formas: observações participantes, conversas *sentipensantes*¹ pelo território, entrevistas semiestruturadas, anotações em diário de campo, gravações em áudio e vídeo, além da criação de um caderno de plantas feito junto com as crianças.

A construção coletiva da pesquisa, conduzida pela mestra Dona Maria, me tirou do lugar de pesquisadora camponesa que orientava todas as ações, para uma pesquisadora em diálogo com a mestra. O principal objetivo dessa ação, foi preservar e valorizar a identidade da mestra raizeira e mostrar como seus conhecimentos podem contribuir para o ensino das matemáticas – no plural- na escola do campo. Com o intuito de reconhecer e respeitar a história e a cultura local, e também a criar ligações entre o que se aprende na escola e os saberes tradicionais que existem fora dela.

O trabalho de campo envolveu desde o preparo de xarope, repelente, tintura com álcool de cereais, plantio do horto de plantas, elaboração de um guia das plantas, até o travesseiro de flores de macela. Foi fundamental dar atenção às narrativas para dar visibilidade as vozes dos/das participantes “para pensar que uma Educação [Matemática] do Campo que se faz de fora para dentro e de dentro para fora da escola” (Serna, 2020, p.8). Uma escola que se relaciona com sua comunidade e suas práticas sociais.

Assim, esta comunicação apresenta alguns dos resultados desta pesquisa relativos ao aprender a *linguagem das plantas* com uma mestra raizeira numa escola do campo mediante o desenvolvimento de um ensino que partiu das práticas do cuidado para o desenvolvimento de uma problematização (in)disciplinar na aula de matemática. Este

¹ O sentipensar de Escobar (2014) perpassa por um novo modo de analisar, compreender e sentir a vida a partir do coração. Assim os seres humanos, os não-humanos e a multiplicidade de mundos nos conduzem a reconhecer a existência de pluriversos. Escobar faz alusão a este conceito para ressaltar a importância da subjetividade na construção de novos mundos. Articulando o sentir e o pensar como uma unidade.

aprender – como verbo – passa pelo corpo, pelos afetos, os cheiros, as texturas e não predomina a prática da escrita alfabética, em contraste com a escola (Tamayo, 2012, 2017).

A pesquisa foi guiada por uma perspectiva (in)disciplinar, que parte da crítica ao excesso de valorização do conhecimento acadêmico nas escolas. A proposta é aproximar esse saber escolar de outras práticas socioculturais que normalmente ficam de fora dos currículos, dando valor a diferentes maneiras de pensar, viver e fazer MatemáticaS, entendida aqui no plural.

Na Educação Matemática, essa abordagem emerge dos trabalhos do Grupo de Pesquisa Phala da Universidade Estadual de Campinas, especialmente dos trabalhos do Prof. Dr. Antônio Miguel, na busca por conectar o que se aprende na escola com aquilo que é vivido e praticado fora dela, em contextos socioculturais das comunidades e territórios. O objetivo é ampliar o olhar sobre a educação, incentivando o diálogo entre diferentes saberes, sem impor um único jeito de ensinar ou aprender, respeitando assim formas de conhecimento que fogem ao padrão colonial.

Na perspectiva de Antônio Miguel, o (in)disciplinar não se limita a uma simples articulação entre disciplinas — como ocorre na interdisciplinaridade —, mas questiona a própria necessidade de se disciplinarizar o saber, desafiando a rigidez dessa organização hierárquica e promovendo uma circulação mais livre e contextualizada dos conhecimentos, em sintonia com as realidades e experiências dos estudantes.

Trata-se de uma proposta contracolonial, pois visa desconstruir um modelo educacional que reforça hierarquias entre saberes, priorizando os de matriz colonial europeia em detrimento dos conhecimentos comunitários, tradicionais e ancestrais. Ao observarmos o trabalho de Miguel et al. (2010), reconhecemos a urgência de valorizar e integrar à Educação Matemática os saberes mobilizados nas práticas socioculturais de povos tradicionais, indígenas e quilombolas distintas, reconhecendo a pluralidade epistêmica que caracteriza os territórios.

2. A linguagem das plantas numa escola do campo: as práticas de cuidado com uma abordagem (in)disciplinar.

A expressão “*linguagem das plantas*” diz respeito a uma forma ancestral e espiritual de compreender a comunicação entre as plantas, os seres humanos, os territórios

e o ambiente que os envolve. Essa terminologia é instituída pela Mestre Japira Pataxó - Antônia Braz Santana- (Santana, 2020), está enraizada nos saberes tradicionais indígenas e revela maneiras de perceber e interpretar os sinais emitidos pelas plantas, bem como seus usos — medicinais, espirituais e ecológicos.

Nesta perspectiva as plantas são seres que possuem sua própria forma de comunicação e antes de perguntar a utilidade de uma planta, Mestre Japira diz que as plantas respondem de onde elas vieram, onde cresceram, e como adquiriram as propriedades medicinais, contextualizando em seu tempo histórico e em seu espaço. As plantas possuem um “idioma vegetal”, o que ela denomina como *linguagem das plantas*.

Mestre Japira registra os conhecimentos curativos, ecológicos, poéticos e históricos dos Pataxó tanto no memorial que a leva a obtenção do título de Doutora Notório Saber da UFMG quando do seu livro publicado em 2020. Estas publicações dão conta de um saber nunca descrito com tamanha profundidade desde uma perspectiva própria. Está tudo lá: as plantas, as ervas boas e as venenosas, o modo de colher as folhas e seus usos e como fazer os preparos - escreve na apresentação Victor Miranda, um dos organizadores do livro.

O conhecimento da *linguagem das plantas* medicinais e a prática do cuidado da Mestre Raizeira Dona Maria fazem parte do conhecimento ancestral, passado de geração em geração. Dona Maria, nas aulas desenvolvidas no marco deste projeto, falou da vida de uma forma completa, da saúde do planeta, das plantas e das pessoas. Seus ensinamentos nos permitiram pensar em uma Educação [Matemática] do campo que abre espaço para experiências vitais que os sábios e anciãos herdeiros de saberes ancestrais produzem.

Quando a raizeira chegou com seu conhecimento, com sua prática sociocultural de cuidado na escola, ela não o apresentou dentro de uma disciplina, ela ensinou um conhecimento para o cuidado com a vida de seres humanos e não humanos, na prática, fazendo e mostrando no fazer seu saber.

Como eu trabalho também com a bioenergética, a gente trabalha com consciência né, saber de conhecer na prática! Porque não pode ficar passando as coisas sem conhecimento, assim, muitas plantas são parecidas talvez um fale toma isso toma aquilo! As pessoas eu aconselho muito isso... não toma plantas sem saber do conhecimento dela, sem ter certeza para que serve. Não olha a conversa de qualquer um! Tem que ter certeza daquilo que falou! Por isso então a gente tem que ter tudo mais ou menos registrado (em um caderno). (Fala de Dona Maria na escola da Lapinha dia 29 de março de 2024).

Compartilhar esse conhecimento exige mais do que teoria, requer vivência profunda e contínua com a *linguagem das plantas*. Trata-se de um saber que não foi apenas escutado ou lido em livros, mas cultivado ao longo do tempo na prática do cuidado com as pessoas da comunidade da Lapinha e região. A forma como a Mestra se expressa transmite segurança e autoridade, pois seu saber vem da experiência concreta.

Esse envolvimento despertou em todos nós o desejo genuíno de aprender com ela, de ouvir a *linguagem das plantas* e de conhecer as práticas de cuidado que atravessam gerações, pois “para aprender a medicina tradicional é preciso praticá-la, conversar com as plantas, ir procurá-las, e ouvir os sábios, (...) só junto aos mestres e mestras é possível compreender quais saberes estão relacionados a cada um desses seres” (Lemos, 2017, p. 3).

Numa das aulas que foram ministradas por Dona Maria, ela falou sobre os horários para tomar o chá medicinal: “*A gente não pode tomar o chá na hora das refeições, tem que tomar uma hora antes ou uma hora depois da comida!*”. A Mestra ensinou que temos que confiar nas plantas e explica a falta de paciência das pessoas em relação às plantas: “*A gente toma remédio de pressão a vida toda e não reclama..., mas o chá, se a pessoa tomar ele três dias e não sentir efeito, logo ele fala: não vou tomar esse chá mais não!*”

A mestra se mostrou preocupada com o fato de que “*tem muita gente que já tá bem de idade (idoso) e ainda não conhece planta!*” (Dona Maria, 20 de abril, 2024), convidando as mães a participarem das atividades que iríamos desenvolver e justificando a importância desta ação coletiva dentro da escola, onde todos iríamos aprender e ensinar. Dona Maria, assim como a Mestra Japira, tem consciência da importância de ensinar seus conhecimentos, pois para a cosmologia indígena Pataxoop, as plantas são vistas como seres vivos com espírito, sabedoria e uma função essencial no equilíbrio do mundo.

Os mais velhos passam isso para os mais novos nem sempre explicando é vivendo perto deles que esse conhecimento vai passando e entra no nosso espírito. O que aprendi em minha vida veio dos espíritos e da minha atenção curiosidade pelos mais velhos, sempre gostei de conversar para ouvir o que eles falavam de geração para geração. Eu ouvi as suas falas e aquilo incorporava em mim despertava algo dentro de mim e os espíritos dos antepassados iam ficando cada vez mais perto (Japira, 2022, p. 24).

A Mestra Japira, assim como Dona Maria, traz sua trajetória com os saberes de geração em geração, ela apresenta a forma de aprender Pataxó, um aprender nas práticas

com as plantas. Um aprendizado que perpassa pelo corpo, pelo espírito, pela herança associada a seu dom, porque “não é sempre que as crianças têm interesse em ficar ali perto dos mais velhos, mas eu sempre fui curiosa com as minhas duas avós ficava perto delas atenta ao que faziam” (Santana, 2022, p. 24).

As palavras da Mestra Japira nos aproximam das primeiras explicações de Dona Maria no primeiro dia da pesquisa de campo, quando abriu a roda de conversa para ouvir as mães. Inicia perguntando como as mães estão cuidando de suas filhas e filhos. As mães respondem que fazem uso das plantas, mas reconhecem que no passado, suas mães e avós praticavam mais esse saber do elas próprias. Admitem que já se perdeu muito dessa tradição, mas que se lembram de muitas plantas medicinais e as utilizam quando necessitam. Elas concordaram em ser importante colaborar com o resgate desse conhecimento.

Figura 2. Aprendendo com Dona Maria o preparo do repelente

Fonte: arquivo da pesquisa.

Em seguida, como uma primeira ação proposta pela Mestra, iniciamos o preparo do repelente com a participação das crianças. Utilizamos álcool, óleo de girassol, cravo da índia e citronela. Devido à grande incidência de mosquitos da dengue na ocasião a mestra nos trouxe essa receita. Ela foi explicando sobre a mistura das plantas e as medidas feitas pela aproximação, a depender do tamanho da mão da pessoa que prepara e de quem vai consumir o remédio.

Durante o trabalho de campo houve instantes para lidar com a terra, os comentários sobre as minhocas me chamaram a atenção: “*Olha uma minhoca! Que bonitinha! Me dá*

ela aí! Deixa ela! Ela escondeu aqui! Eu vou te dar! Mais uma minhoca! Eu já peguei! Eu acho que eu peguei outra!” (fala dos estudantes). Percebi que tanta admiração pelas minhocas tinha a ver com a ausência de lidar com a terra. E constatei o quanto que a escola do campo pode colaborar para reconectar as crianças com suas próprias práticas socioculturais camponesas.

Aqui constatamos que nossa pesquisa se aproximou da investigação de Pataxoop (2021), que nos ensina como a criança das aldeias, assim como a criança do campo, “está com olhar afinado nas coisas que estão ao seu redor, na natureza, nos mais velhos, nas plantas; ela sempre está em busca de algo para fazer e é assim seu movimento que faz a aldeia se encantar e ter alegria.” (Pataxoop, 2021, p. 8).

A natureza é uma parte da infância da criança, ela tem contato de todo jeito com a natureza, ela aprende a pisar no chão, pois criança não se suja com a terra. Esse contato é importante pois ela tem um sentimento de companheirismo com a natureza, aprende a tirar somente o necessário da natureza, a gente aprende a compartilhar com os outros seres que fazem parte da vida da natureza (Pataxoop, 2021, p. 42).

A escola para os Pataxoop, assim como para as comunidades tradicionais camponesas, não é somente dentro das quatro paredes, ela envolve a vida do povo, “ela está em todos os lugares que a criança está (...) Escola é onde se aprende coisas que são importantes para a vida do nosso povo” (Pataxoop, 2021, p. 57). O trabalho se mistura com a vida cotidiana. O contato delas com a Natureza não poderia ser evitado na escola, com a ideia de que a terra é suja.

3. Fechamento.

Compreendemos, ao longo do percurso, que a resposta à nossa questão de pesquisa exigia que a escola do campo se conectasse com a vida que pulsa fora de seus muros — com a comunidade e suas práticas, com os saberes enraizados no território e com as vozes dos mestres e mestras que aí habitam. Foi necessário propor formas alternativas de viver e experimentar a educação, alinhadas à realidade da Escola do Campo da Lapinha. Nesse sentido, adotamos o conceito de problematização (in)disciplinar das práticas socioculturais de cuidado desenvolvidas pela Mestre Dona Maria, como forma de questionar a hegemonia

de uma única representação da Matemática, vista como neutra, universal e descontextualizada (Tamayo, 2017) e nos aproximar da *linguagem das plantas*.

Na proposta de uma educação (in)disciplinar, os saberes não são segmentados, hierarquizados ou descolados da realidade, valoriza-se uma experiência integrada de aprendizagem, com o encontro de gerações e a continuidade das práticas socioculturais ancestrais partilhadas pela Mestra. Essa conexão abre espaço para vislumbrar um *Futuro Ancestral* (Krenak, 2020), um tempo em que o passado é fonte de potência e horizonte de possibilidades para a construção de novas formas de existir e aprender.

O modelo de mundo sustentado pelo sistema colonial, patriarcal, bélico e capitalista foi criticamente problematizado, especialmente por sua imposição de um estilo de vida urbano e homogêneo como ideal universal. Tal modelo ignora e sobrepõe-se às culturas tradicionais, originárias e quilombolas, culturas que preservam uma relação de pertencimento com a Mãe Terra, concebendo-se como seus filhos e filhas, cuidando dela com zelo, reverência e responsabilidade.

Essas culturas não apenas reconhecem a Terra como fonte de vida, mas cultivam práticas de cuidado, proteção e preservação que contrastam diretamente com a lógica exploratória do “*mundo da mercadoria*”. Este último extrai, destrói e transforma a natureza em objeto de lucro, alimentando ciclos de guerra, poluição e consumismo desenfreado em benefício de poucos.

Diante da gravidade da crise ambiental global, tornada cada vez mais urgente, encontramos inspiração nas vozes de pensadores indígenas como Davi Kopenawa e Ailton Krenak. Com eles, compreendemos que valorizar e proteger os saberes culturais de nossas anciãs, mestras do cuidado, é essencial para a continuidade da vida. Trata-se de resguardar, de geração em geração, práticas socioculturais enraizadas no respeito à Terra, de modo a “*manter o céu sobre nossas cabeças*”, como alerta Krenak, e garantir a possibilidade de um outro mundo, mais justo, mais sensível, mais vivo.

4. Referências.

ESCOBAR, A. **Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia.** Medellín: UNAULA, 2014. Disponível em: <https://journals.openedition.org/amerika/7918>. Acesso em: 13 jun. 2024.

KOPENAWA, D., ALBERT, B. **A queda do céu: palavras de um xamã yanomami**. 1ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

KRENAK, A. **Futuro Ancestral**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

LEMONS, R. N. C. **La pedagogía de la madre tierra en una escuela indígena gunadule: un estudio sobre la sabiduría de seis plantas de protección**. Disertación de Maestría – Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, Medellín, 2020.

MIGUEL, A., VILELA, D. S., & MOURA, A. R. L. Desconstruindo a matemática escolar sob uma perspectiva pós-metafísica de educação. **Zetetike**, 18, 2010. 129–206. <https://doi.org/10.20396/zet.v18i0.8646675>

MIGUEL, A. Por uma panvirada algorítmico-normativa na Educação Matemática. **Escolar Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática Brasília**, v. 12, n. 4, p. 1-11, set./dez. 2022.

PATAXOOP, S. **A criança afina o olhar: Vida e Infância em Muã Mimatxi**. Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 2021.

SANTANA, A. B. **Saberes dos Matos Pataxó**. Porto Seguro, Bahia: Piseagrama. 2022.

SERNA, N. M. Q. **Educación [Matemática] Rural y Decolonialidad: una problematización indisciplinar de prácticas sociales del Trapiche**. 159 f. 2020. Monografía (Magistério em Educação) – Facultad de Educación da Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2020.

TAMAYO, C. **Resignificación del currículo escolar indígena, relativo al conocimiento [matemático], desde y para las prácticas sociales: el caso de los maestros indígenas dule de la comunidad de Alto Caimán**. Disertación de Maestría. Universidad de Antioquia, Medellín, 2012.

TAMAYO, C. **Vení, vamos hamacar el mundo, hasta que te asustes: uma terapia do desejo de escolarização moderna**. Tesis de doctorado. Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil, 2017.

TAMAYO, C. A colonialidade do saber: um olhar desde a Educação Matemática. **Revista Latinoamericana de Etnomatemática**, vol. 10, n. 3, p. 39-58, 2017.

TAMAYO, C.; GIRALDO, V. Justiça por vir: por uma Educação Matemática para adiar o Fim do Mundo. **Revista de Educação Matemática (REMat)**, São Paulo, vol. 20, ed. especial de Filosofias e Educações Matemáticas, p. 1-21, 2023.